

GIUDIZIO DI SALOMONE

ATTRIBUITO A FOSCHI PIER FRANCESCO

(Firenze 1502 - 1567)

INVENTARIO: 329

MATERIA / TECNICA: tempera su tavola

SCHEDA

La provenienza di quest'opera è tuttora sconosciuta. Il dipinto, infatti, è segnalato in collezione Borghese a partire dal 1790, inventariato come opera del Franciabigio. Tale attribuzione, confermata nel *Fidecommisso* (1833), fu rifiutata dal Morelli il quale nel 1897 avanzò il nome di Piero di Cosimo, parere accolto da tutta la critica (Knapp 1899; Berenson 1903; Borenius in Crowe-Cavalcaselle 1914; De Rinaldis 1937; Langton Douglas 1946) e solo in parte da Adolfo Venturi (1893) e dall'Ullmann (1894; Id. 1896). La paternità della tavola all'artista fiorentino fu scartata senza alcun dubbio da Federico Zeri (in Della Pergola 1959; opinione condivisa successivamente da Bacci 1966; Id. 1977) che, mettendo a confronto il dipinto Borghese con la *Morte di Laocoonte* di Pier Francesco Foschi (Londra, collezione privata), non esitò ad assegnare a quest'ultimo *Il giudizio di Salomone*, tratto al pari della tavola londinese dagli affreschi semidistrutti di Filippino Lippi a Poggio a Caiano. Tale ipotesi, prontamente raccolta da Paola della Pergola (1959), fu però messa in discussione dallo stesso Zeri qualche anno dopo (Zeri 1962), proponendo di assegnare il quadro all'anonimo 'Maestro di Serumido' - personalità attiva a Firenze nei primi vent'anni del Cinquecento, la cui identità ancora ci sfugge - confermando al contempo le radici filippinesche del dipinto, eseguito a detta dello studioso secondo "quei modi tipici di un periodo proto-manierista vicino ad Alonso Berruguete" (Id.). Tale opinione, mai vagliata dagli studiosi, non è stata confermata da Kristina Herrmann Fiore che nel 2006 ha ripubblicato l'opera con l'attribuzione al Foschi.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- M. Vasi, *Itinerario*, Roma 1794., p. 393;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 347;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 235;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 163;
- H. Ullmann, recensione *Il Museo e la Galleria Borghese* di A. Venturi, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159;
- H. Ullmann, *Piero di Cosimo*, in "Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen", XVII, 1896, p.

51;

- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 116;
- F. Knapp, *Piero di Cosimo*, Halle 1899, pp. 94, 113;
- B. Berenson, *The Drawings of Florentine Painters*, London 1903, p. 131;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 19;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 165;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di Borenius, VI, London 1914, p. 48;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 390;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 227;
- R. Langton-Douglas, *Piero di Cosimo*, Chicago 1946, pp. 79, 118;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 36;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 26;
- P. Morselli, *Ragioni di un pittore fiorentino. Piero di Cosimo*, in "L'Arte", XXII, 1958, pp. 38, nota 67, 56, 83;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 24-25, n. 25;
- F. Zeri, *Eccentrici Fiorentini*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, 1962, p. 322;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1966, pp. 105, 109, 127;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1976, p. 99;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 243;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.

English version

THE JUDGEMENT OF SOLOMON

ATTRIBUTED TO FOSCHI PIER FRANCESCO

(Florence 1502 - 1567)

INVENTORY: 329

MEDIUM: tempera on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. In fact, the painting is first reported in the Borghese Collection in 1790, inventoried as a work by Franciabigio. This attribution, confirmed in the *Fidecomisso* (1833), was rejected by Morelli who in 1897 proposed Piero di Cosimo, whose name was unanimously accepted by all critics (Knapp 1899; Berenson 1903; Borenius in Crowe-Cavalcaselle 1914; De Rinaldis 1937; Langton Douglas 1946) and only partly by Adolfo Venturi (1893) and Ullmann (1894; Id. 1896). The attribution of the panel to the Florentine artist was unquestionably dismissed by Federico Zeri (in Della Pergola 1959; an opinion later shared by Bacci 1966; Id. 1977) who, comparing the Borghese painting with Pier Francesco Foschi's *Death of Laocoön* (London, private collection), did not hesitate to assign *The Judgement of Solomon* to the latter, painted after, just like the London panel, Filippino Lippi's half-destroyed frescoes at Poggio a Caiano. This hypothesis, promptly accepted by Paola della Pergola (1959), was however questioned by Zeri himself a few years later (Zeri 1962), who proposed to attribute the painting to the anonymous 'Master of Serumido' – an artist active in Florence in the first twenty years of the sixteenth century, whose identity is still unknown – while confirming the Filippino-

Lippi model for the painting, executed, according to the scholar in keeping with 'those modes typical of a proto-mannerist period close to Alonso Berruguete' (Id.). This opinion, which has never been examined by scholars, has not been confirmed by Kristina Herrmann Fiore who in 2006 republished the work attributing it to Foschi.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- M. Vasi, *Itinerario*, Roma 1794., p. 393;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 347;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 235;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 163;
- H. Ullmann, recensione *Il Museo e la Galleria Borghese* di A. Venturi, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159;
- H. Ullmann, *Piero di Cosimo*, in "Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen", XVII, 1896, p. 51;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 116;
- F. Knapp, *Piero di Cosimo*, Halle 1899, pp. 94, 113;
- B. Berenson, *The Drawings of Florentine Painters*, London 1903, p. 131;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 19;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 165;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di Borenius, VI, London 1914, p. 48;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 390;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 227;
- R. Langton-Douglas, *Piero di Cosimo*, Chicago 1946, pp. 79, 118;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 36;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 26;
- P. Morselli, *Ragioni di un pittore fiorentino. Piero di Cosimo*, in "L'Arte", XXII, 1958, pp. 38, nota 67, 56, 83;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 24-25, n. 25;
- F. Zeri, *Eccentrici Fiorentini*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, 1962, p. 322;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1966, pp. 105, 109, 127;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1976, p. 99;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 243;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.

